

Sentabr, 2025-Yil

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА В ДИНАМИКЕ
КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Ибатов Хаммдулла

Умматов Жасурбек

Хасанов Мухаммадкодир

Самаркандский государственный медицинский университет

Узбекистан, Самарканд

Азавова Тахмина

Научный руководитель: PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114328>

Аннотация. Современные цифровые технологии в стоматологической ортопедии обеспечивают высокую точность изготовления и эстетичность конструкций, однако их долговечность во многом зависит от физико-химических свойств материалов и их устойчивости к образованию биоплёнки. Целью исследования явилась комплексная оценка гидрофильности и свободной поверхностной энергии современных полимерных материалов, применяемых для изготовления ортопедических конструкций с использованием CAD/CAM и 3D-печати. В исследование включены 50 пациентов в возрасте 20–40 лет. Для анализа использовались образцы из полимеров для фрезерования («PMMA», «PMMA pink») и 3D-печати («DENTAL pink», «DENTAL peach», «DENTAL sand»).

Результаты показали, что материал «DENTAL pink» обладает наибольшей свободной поверхностной энергией ($61,78 \pm 0,27$ мН/м) и минимальным углом смачивания ($40,26 \pm 2,03^\circ$), что свидетельствует о его высокой гидрофильности и устойчивости к колонизации микроорганизмами. Таким образом, данный материал может рассматриваться как наиболее перспективный для клинического применения, а комплексная оценка физико-химических характеристик полимеров позволяет разрабатывать индивидуализированные стратегии профилактики воспалительных заболеваний пародонта и повышения долговечности ортопедических конструкций.

Ключевые слова: стоматологическая ортопедия; CAD/CAM; 3D-печать; полимеры; свободная поверхностная энергия; угол смачивания; гидрофильность; биоплёнка; пародонт; индивидуализированная профилактика.

Введение: Современная стоматологическая ортопедия характеризуется широким применением цифровых технологий (CAD/CAM, аддитивные методы производства), что обеспечивает высокую точность изготовления и эстетичность ортопедических конструкций.

Однако долговечность их функционирования определяется не только точностью посадки, но и физико-химическими характеристиками материалов, включая устойчивость к воздействию ротовой жидкости и формированию биоплёнки.

Формирование микробной биоплёнки на поверхности ортопедических конструкций является одним из ведущих патогенетических факторов воспалительных заболеваний пародонта и периимплантита.

Ключевую роль в этом процессе играют смачиваемость поверхности, величина свободной поверхностной энергии (СПЭ) и гидрофильность материалов.

Цель исследования: Комплексно оценить физико-химические и гидролитические свойства современных полимерных материалов для ортопедических конструкций, изготовленных с использованием цифровых технологий, в условиях взаимодействия с ротовой жидкостью.

Материалы и методы: В исследование включены 50 пациентов в возрасте 20–40 лет (равное количество мужчин и женщин). Забор ротовой жидкости проводился в утренние часы по общепринятой методике. В качестве исследуемых образцов использовались полимеры для 3D-печати («DENTAL pink», «DENTAL peach», «DENTAL sand») и полимеры для фрезерования («PMMA», «PMMA pink»).

Изготовленные кубические образцы размером 15×15×15 мм подвергались стандартной механической обработке (шлифовка и полировка). Далее они помещались в термокамеру с поддержанием температуры 36,6±0,5 °С, где определяли поверхностное натяжение висящей капли (мДж/м²) методом Юнга–Лапласа, а также измеряли статический краевой угол смачивания (°) по методике П.А. Ребиндера.

Свободную поверхностную энергию рассчитывали по методике Оунса–Вендта–Рабеля–Кьельбле (1989). Измерения проводились с использованием прибора DSA1.6-01 (KRÜSS, Германия). Статистическая обработка данных выполнялась с применением программы Excel и t-критерия Стьюдента при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты: Анализ показал, что наибольшая величина свободной поверхностной энергии зафиксирована у материала «DENTAL pink» (61,78±0,27 мН/м), что статистически значимо превышало показатели «DENTAL peach» (57,05±0,23 мН/м, $p < 0,05$), «DENTAL sand» (55,42±0,17 мН/м, $p < 0,05$), «PMMA» (54,93±0,22 мН/м, $p < 0,05$) и «PMMA pink» (53,39±0,24 мН/м, $p < 0,05$).

Изучение краевого угла смачивания показало, что минимальные значения отмечены у материала «DENTAL pink» (40,26±2,03°), что свидетельствует о высокой «омываемости» и лучшей гидрофильности поверхности. Значимо более высокие показатели были выявлены у остальных материалов: «DENTAL peach» – 47,08±1,69° ($p < 0,05$), «DENTAL sand» – 49,3±2,8° ($p < 0,05$), «PMMA» – 52,04±1,03° ($p < 0,05$), «PMMA pink» – 53,39±0,24° ($p < 0,05$).

Среднее значение поверхностного натяжения ротовой жидкости в исследуемой группе составило 39,61±0,46 мДж/м², что согласуется с данными литературы и подтверждает корректность проведённых измерений.

Выводы: Гидрофильность поверхности и величина свободной поверхностной энергии определяют устойчивость материалов и их склонность к колонизации микроорганизмами. Наиболее оптимальные показатели продемонстрировал материал *DENTAL pink*, что делает его перспективным для изготовления ортопедических конструкций с минимальным риском образования биоплёнки.

Комплексная оценка физико-химических свойств полимеров позволяет обоснованно выбирать материалы и разрабатывать персонализированные профилактические программы для снижения риска воспалительных заболеваний пародонта и повышения долговечности конструкций.

Литература

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.
3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH